

KOMBINATORIKA V PRIMÁRNÍ ŠKOLE ROZVOJ LOGICKO-KOMBINAČNÍHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ – PREZENTACE

Prezentace aktivit k rozvoji logicko-kombinačních schopností žáků

Jana Příhonská, Jiří Břehovský ©

Tento soubor obsahuje přílohy k publikaci: KOMBINATORIKA V PRIMÁRNÍ ŠKOLE ROZVOJ LOGICKO-KOMBINAČNÍHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ a je součástí jejího druhého upraveného vydání v roce 2025. Publikace je výstupem projektu SGS 21162/2017: *Kombinatorika na ZŠ – aktivizující činnosti pro rozvoj logicko-kombinačního myšlení žáků na FP TUL*, který byl řešen v letech 2016 – 2017. Věříme, že publikace spolu s těmito přílohami bude vhodnou pomůckou pro učitele základních škol pro zpestření výuky matematiky. Jednotlivé aktivity a hry či zpracované problémy mohou sloužit nejen jako motivace pro žáky základních škol, ale mohou být využity jako propedeutická pomůcka k zavádění pojmů permutace, variace či kombinace a k rozvoji kombinačního myšlení žáků při přípravě studentů učitelství na pedagogických fakultách. Navržené aktivity jsou kolektivním dílem celého řešitelského týmu autorů, stejně tak pomůcky, které byly k jednotlivým aktivitám navrženy a následně vyrobeny pro realizace a ověření ve škole.

Autoři

Recenzent: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

© doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.; Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.; 2. upravené vydání.

FP TU v Liberci, 2025

BAREVNÉ KULIČKY

ZADÁNÍ

Ze sedmi kuliček, z nichž jsou

4 modré (navzájem nerozlišitelné),

1 černá,

1 červená

1 zelená

máme vybrat a položit vedle sebe do řady 5 kuliček.

Kolika způsoby to lze provést?

ŘEŠENÍ

Rozdělíme na případy podle počtu modrých kuliček.

4 modré kuličky + 1 barevná

3 modré kuličky + 2 barevné

2 modré kuličky + 3 barevné

Méně modrých kuliček již vybrat nemůžeme – nesestavili bychom řadu z pěti kuliček

Uvažujeme ●●●● a jednu barevnou

Možná uspořádání:

5 pozic na umístění barevné kuličky
3 možnosti pro barevnou kuličku

Celkem: $5 \cdot 3 = 15$ možných uspořádání

Uvažujme ●●● a dvě různobarevné kuličky

□ Barevné kuličky jsou vedle sebe

Možná uspořádání:

3 možnosti na vytvoření barevné dvojice

4 pozice pro umístění barevné dvojice

2 možnosti jak uspořádat dvojici

Celkem: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ možných uspořádání

□ Barevná - Modrá - Barevná

Možná uspořádání:

3 možnosti na vytvoření barevné dvojice
3 pozice pro umístění barevné dvojice
2 možnosti jak uspořádat dvojici

Celkem: $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$ možných uspořádání

□ Barevná - Modrá - Modrá - Barevná

Možná uspořádání:

3 možnosti na vytvoření barevné dvojice
2 pozice pro umístění barevné dvojice
2 možnosti jak uspořádat dvojici

Celkem: $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ možných uspořádání

□ Barevná - Modrá - Modrá - Modrá - Barevná

Možná uspořádání:

3 možnosti na vytvoření barevné dvojice
1 pozice pro umístění barevné dvojice
2 možnosti jak uspořádat dvojici

Celkem: $3 \cdot 1 \cdot 2 = 6$ možných uspořádání

Uvažujme a tři různobarevné kuličky

Barevné kuličky jsou vedle sebe

Možná uspořádání:
6 možností na vytvoření barevné trojice
3 pozice pro umístění barevné trojice
Celkem: $6 \cdot 3 = 18$ možných uspořádání

□ Dvě barevné kuličky vedle sebe, třetí oddělená modrou

Možná uspořádání:
6 možností na vytvoření barevné trojice
6 pozic pro umístění barevné trojice
Celkem: $6 \cdot 6 = 36$ možných uspořádání

❑ Barevné kuličky nejsou vedle sebe

Možná uspořádání:

6 možností na sestavení trojice barevných kuliček, každá trojice má jen jednu možnou pozici

Celkem : $6 \times 1 = 6$ možných uspořádání

... 15

... $24 + 18 + 12 + 6 = 60$

... $18 + 36 + 6 = 60$

Celkový počet možností: 135

VYUŽITÍ KOMBINATORICKÝCH VZTAHŮ

P_1 : 4 modré + 1 barevná

Využijeme vztahu pro permutaci s opakováním, pro barevnou kuličku máme celkem 3 možnosti tedy

$$P_1 = 3 \cdot P'_{1,4}(5) = 3 \cdot \frac{5!}{1! \cdot 4!} = 3 \cdot \frac{5 \cdot 4!}{4!} = 15$$

P_2 : 3 modré + 2 barevné

Na dvojici barevných máme 3 možnosti ($b+\check{c}$, $b+z$, $\check{c}+z$), tedy

$$P_2 = 3 \cdot P'_{1,1,3}(5) = 3 \cdot \frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 3!} = 3 \cdot \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!} = 60$$

P_3 : 2 modré + 3 barevné

Na trojici barevných máme pouze 1 možnost, tedy

$$P_3 = P'_{1,1,1,2}(5) = \frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!} = 60$$

Celkem : $P_1 + P_2 + P_3 = 15 + 60 + 60 = 135$ možností

KULIČKY V PYTLÍKU

ZADÁNÍ

V pytlíku je 5 bílých a 6 modrých kuliček.

Vybereme náhodně 2 z nich.

Jakou máme šanci, že vybrané kuličky budou mít stejnou barvu ?

Možnosti :

**Kolika způsoby můžeme vytáhnout
dvě bílé kuličky?**

Odpověď :

Pro výběr 2 bílých kuliček existuje 10 možností.

Kolika způsoby můžeme vytáhnout
dvě modré kuličky?

Odpověď :

Pro výběr 2 modrých kuliček existuje celkem 15 možností.

Kolika způsoby můžeme vytáhnout dvě libovolné kuličky ?

Kulička	A	B	C	D	E	F	G	H	CH	I	J
Počet možností	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

$$10+9+8+7+6+5+4+3+2+1+0 = 55$$

Odpověď :

Celkem existuje 55 možností jak vytáhnout dvě různobarevné kuličky.

Otázka :

Jaká je šance (pravděpodobnost), že tažené kuličky jsou obě bílé?

B - bílé kuličky

$$\frac{\text{počet příznivých B}}{\text{počet možných}} = \frac{10}{55} = 0,182 = \underline{18\%}$$

Odpověď :

Pravděpodobnost, že vytáhneme 2 bílé kuličky je 18 %.

Otázka :

Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme 2 modré kuličky ?

M-modré kuličky

$$\frac{\text{počet příznivých } M}{\text{počet možných}} = \frac{15}{55} = 0,273 = \underline{27\%}$$

Odpověď :

Pravděpodobnost, že vytáhneme 2 modré kuličky je 27 %.

Otázka :

Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme 2 kuličky stejné barvy ?

$$18\% + 27\% = \underline{45\%}$$

Odpověď :

Pravděpodobnost, že vytáhneme 2 kuličky stejné barvy je 45 %.

LAVICE

LAVICE

ZADÁNÍ ÚLOHY

- Určete, kolika způsoby se v 6-ti místné lavici může posadit 6 hochů, jestliže:
 - a) dva chtějí sedět vedle sebe
 - b) dva chtějí sedět vedle sebe a třetí chce sedět na kraji

ŘEŠENÍ

- a) dva chtějí sedět vedle sebe

5 možností

ŘEŠENÍ

Vybereme
jednoho ze čtyř

ŘEŠENÍ

Vybereme jednoho ze tří

ŘEŠENÍ

Vybereme
jednoho ze dvou

ŘEŠENÍ

Poslední jeden

ŘEŠENÍ

A 4x4 grid of numbers and cartoon characters. The numbers are 4, 3, 2, 1 from top to bottom. The cartoon characters are arranged in a staircase pattern from top-left to bottom-right. Red boxes highlight the following cells: (1,1) and (1,2) containing the boy and girl characters; (2,2) and (2,3) containing the boy and girl characters; (3,3) and (3,4) containing the boy and girl characters; and (4,4) containing the girl character.

4	?	?	?
3	?	?	?
2	?	?	?
1	?	?	?

ŘEŠENÍ

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

$$24 \cdot 5 = 120$$

$$120 \cdot 2 = \underline{\underline{240}}$$

ŘEŠENÍ

- b) dva chtějí sedět vedle sebe a třetí chce sedět na kraji

ŘEŠENÍ

- b) dva chtějí sedět vedle sebe a třetí chce sedět na kraji

Vybereme
jednoho ze tří

ŘEŠENÍ

- b) dva chtějí sedět vedle sebe a třetí chce sedět na kraji

ŘEŠENÍ

- b) dva chtějí sedět vedle sebe a třetí chce sedět na kraji

ŘEŠENÍ

- b) dva chtějí sedět vedle sebe a třetí chce sedět na kraji

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

$$6 \cdot 4 = 24$$

$$24 \cdot 2 = 48$$

$$48 \cdot 2 = \underline{\underline{96}}$$

VÝPOČET

□ a) $2 \cdot P(5) = 5! \cdot 2 = (5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) \cdot 2 = 120 \cdot 2 = \underline{240}$

□ b) $4 \cdot P(4) = 4! \cdot 4 = (4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) \cdot 4 = \underline{96}$

PĚTICIFERNÁ ČÍSLA

Zadání

Máme k dispozici 5 lístků, na třech je napsaná cifra 1, na jednom cifra 2, na jednom cifra 3. Kolik pěticiferných čísel můžeme pomocí těchto lístečků sestavit?

???

Postup řešení

Opakují se nějaké lístky?

ANO, ale ne všechny

Které ne?

na jednom je cifra 2

na jednom je cifra 3

Které ano?

na třech je cifra 1

Postup

Číslo zobrazíme pomocí barevných karet

Postup

- Hledáme různá uspořádání pro barevné karty
- Najdeme všechna možná pořadí barev

Trojice oranžových zůstává pohromadě

6 možností

Dvojice oranžových zůstává pohromadě

4 možnosti

4 možnosti

Střídání barev

2 možnosti

Zelená a modrá dvojice

4 možnosti

Číselné zobrazení

11123

11132

23111

32111

31112

21113

11213

12113

11312

13112

21311

21131

31211

31121

13121

12131

13211

12311

11321

11231

Početní řešení permutace s opakováním

$$P'_{n_1, n_2, \dots, n_k}(n) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

$$P'_{1,1,3}(5) = \frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 3!} = \frac{120}{6} = 20$$

SLOVA

ZADÁNÍ

Kolika způsoby lze přemístit písmena slova BEROUNKA tak, aby nějaká skupina po sobě jdoucích písmen utvořila:

- ❑ Slovo BERAN
- ❑ Slova NERO a KUBA v libovolném pořadí
- ❑ Slova BUK a NORA v libovolném pořadí

Uvědomění si:

Pracujeme s písmeny slova BEROUNKA, z nich vytváříme slova:

- ❑ BERAN
- ❑ NERO a KUBA v libovolném pořadí (tj. i KUBA a NERO)
- ❑ BUK a NORA v libovolném pořadí (tj. i NORA a BUK)

Musíme si uvědomit, že ne u všech případů využijeme všech písmen. S těmi poté dále pracujeme.

Jedná se o Permutace bez opakování.

a) Slovo BERAN

BEROUNKA

BERAN

Zbylá písmena, se kterými budeme pracovat: OUK

Slovo BERAN

Zbylá písmena, se kterými budeme pracovat: **O****U****K**

Všechna písmena
před slovem

O**U****K**BERAN
O**K****U**BERAN
U**O****K**BERAN
U**K****O**BERAN
K**O****U**BERAN
K**U****O**BERAN

6 možností

Dvě před,
jedno vzad

U**K**BERAN**O**
K**U**BERAN**O**
O**K**BERAN**U**
K**O**BERAN**U**
O**U**BERAN**K**
U**O**BERAN**K**

6 možností

Jedno před, dvě za
slovem

OBERAN**U****K**
OBERAN**K****U**
UBERAN**O****K**
UBERAN**K****O**
KBERAN**O****U**
KBERAN**U****O**

6 možností

Všechna písmena
za slovem

BERAN**O****U****K**
BERAN**O****K****U**
BERAN**U****O****K**
BERAN**U****K****O**
BERAN**K****O****U**
BERAN**K****U****O**

6 možností

Celkem existuje 24 možností.

Slova NERO a KUBA

BEROUNKA

NEROKUBA

Zbývá písmena, se kterými budeme pracovat: žádná!!!

b) Slova NERO a KUBA v libovolném pořadí

Jelikož nemáme žádná zbylá písmena, můžeme pracovat pouze se slovy NERO a KUBA.

Možnosti:

NERO KUBA
KUBA NERO

Existují 2 možnosti.

c) Slova BUK a NORA
v libovolném pořadí

BEROUNKA

BUKNORA

Zbývá písmena, se kterými budeme pracovat: **E**

Slovo **BUK** a **NORA** v libovolném pořadí

Zbylá písmena, se kterými budeme pracovat: **E**

1. Jako první použijeme slovo BUK, a druhé NORA. Měníme jen umístění písmena E, které může být na začátku, mezi slovy, nebo na konci.

EBUKNORA
BUKENORA
BUKNORAE

2. Jako první použijeme slovo NORA, a druhé BUK. Měníme jen umístění písmena E, které může být na začátku, mezi slovy, nebo na konci.

ENORABUK
NORAEBUK
NORABUKE

Existuje 6 možností.

Výpočet

$$P(n) = n!$$

- ▶
 - ▣ Pracujeme se 4 prvky ... $P(4) = 4! = 24$
 - ▣ Pracujeme se 2 prvky... $P(2) = 2! = 2$
 - ▣ Pracujeme se 3 prvky... $P(3) = 3! = 6$

TELEFONÍ ČÍSLO

ZADÁNÍ ÚLOHY

- O telefonním čísle svého spolužáka si Vašek zapamatoval jen to, že je devítimístné, začíná dvojčíslím 23, neobsahuje žádné dvě stejné číslice a je dělitelné pětadvaceti. Určete, kolik telefonních čísel přichází v úvahu.

POSTUP

- ~~děláme~~ děláme dvě stejné číslice

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9

- dělitelné 25 = poslední dvojčíslí je násobek 25
 - $25 \times 1 = 25$
 - $25 \times 2 = 50$
 - $25 \times 3 = 75$

TELEFONNÍ ČÍSLO KONČÍCÍ DVOJČÍSLÍM 50

=> 6 možných číslic na 5 míst

- kombinatorické pravidlo součinu

$$6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 720$$

VÝSLEDEK

$$\circ 720 + 720 = \underline{\underline{1440}}$$

Odpověď: V úvahu přichází 1440 telefonních čísel.

TROJCIFERNÁ ČÍSLA

ZADÁNÍ

Kolik různých **trojčiferných** čísel **dělitelných**
třemi je možno napsat pomocí číslic

0, 2, 3, 4, 7

pokud se žádná číslice neopakuje?

Grafické znázornění

Uvažujme tři barevná kolečka. Jak můžeme tato kolečka uspořádat do řady za sebou? Utvořte všechny možné varianty.

Jak najít daná trojciferná čísla?

- Kdy je číslo dělitelné třemi ?
 - Součet všech cifer musí být dělitelný 3.

84 (8+4=12), 144 (1+4+4=9), 23 100 (2+3+1=6)

Hledáme trojciferná čísla

- Máme k dispozici cifry **0, 2, 3, 4, 7**

Můžeme dát na **první** místo **0**?

NE

Na **první** místo dáme číslici **2**.

Jaké číslice budeme doplňovat?

0, 3, 4, 7

203 **230** **234** **243**

204 **240** **247** **274**

207 **270** **237** **273**

Počet všech možností

- *Zvolte stejný postup s obměnou první číslice*

Počet všech možností

$$4 \cdot 12 = 48$$

Kolik z nich je dělitelných třemi?

Součet všech číslic musí být dělitelný 3.

$$302 \quad (3+0+2=5) \text{ NE}$$

$$402 \quad (4+0+2=6) \text{ ANO}$$

Najdi čísla dělitelná 3

302	402	702	203
320	420	720	230
304	403	703	204
340	430	730	240
307	407	704	207
370	470	740	270
324	423	723	234
342	432	732	243
372	427	724	247
327	472	742	274
347	437	734	237
374	473	743	273

součet cifer

402
420
204
240

324
342
423
432
702
702
234
243

372
327
273
237
732
723

20

Výpočet

- Pro součet cifer: $0 + 2 + 4$

$$P(3) - P(2) = 3! - 2! = 6 - 2 = 4$$

- Pro součet cifer $0 + 2 + 7$

$$P(3) - P(2) = 3! - 2! = 6 - 2 = 4$$

- Pro součet cifer $2 + 3 + 4$

$$P(3) = 3! = 6$$

- Pro součet cifer $2 + 3 + 7$

$$P(3) = 3! = 6$$

TROJÚHELNÍKY

Zadání

- Na kružnici je rozmístěných devět bodů
A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Kolik existuje různých trojúhelníků, jejichž
vrcholy jsou z množiny
 $\{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$?

Co si musíme uvědomit?

- Z devíti bodů na kružnici tvoříme trojúhelníky
- Používáme písmena A, B, C, D, E, F, G, H, I
- Trojúhelník ABC je stejný jako BAC a CAB (trojúhelníky jsou shodné)
- Vybíráme tři body/prvky, které se neopakují
- Na pořadí výběru bodů/prvků nezáleží

Výpis všech možností

- ABC, ABD, ABE, ABF, ABG, ABH, ABI, ~~ACB~~, ACD, ACE, ACF, ACG, ACH, ACI, ~~ADB~~, ~~ADC~~, ADE, ADF, ADG, ADH, ADI, ~~AEB~~, ~~AEC~~, ~~AED~~, AEF, AEG, AEH, AEI, ~~AFB~~, ~~AFC~~, ~~AFD~~, ~~AFE~~, AFG, AFH, AFI, ~~AGB~~, ~~AGC~~, ~~AGD~~, ~~AGE~~, ~~AGF~~, AGH, AGI, ~~AHB~~, ~~AHC~~, ~~AHD~~, ~~AHE~~, ~~AHF~~, ~~AHG~~, AHI, ~~AIB~~, ~~AIC~~, ~~AID~~, ~~AIE~~, ~~AIF~~, ~~AIG~~, ~~AIH~~ (56)
- BAC, BAD, BAE, BAF, BAG, BAH, BAI, ~~BCA~~, BCD, BCE, BCF, BCG, BCH, BCI, ~~BDA~~, ~~BDC~~, BDE, BDF, BDG, BDH, BDI, ~~BEA~~, ~~BEC~~, ~~BED~~, BEF, BEG, BEH, BEI, ~~BFA~~, ~~BFC~~, ~~BFD~~, ~~BFE~~, BFG, BFH, BFI, ~~BGA~~, ~~BGC~~, ~~BGD~~, ~~BGE~~, ~~BGF~~, BGH, BGI, ~~BHA~~, ~~BHC~~, ~~BHD~~, ~~BHE~~, ~~BHF~~, ~~BHG~~, BHI, ~~BIA~~, ~~BIC~~, BID, BIE, BIF, BIG, ~~BIH~~ (56)
- CAB, CAD, CAE, CAF, CAG, CAH, CAI, ~~CBA~~, CBD, CBE, CBF, CBG, CBH, CBI, ~~CDA~~, ~~CDB~~, CDE, CDF, CDG, CDH, CDI, ~~CEA~~, ~~CEB~~, ~~CED~~, CEF, CEG, CEH, CEI, ~~CFA~~, ~~CFB~~, ~~CFD~~, ~~CFE~~, CFG, CFH, CFI, ~~CGA~~, ~~CGB~~, ~~CGD~~, ~~CGE~~, ~~CGF~~, CGH, CGI, ~~CHA~~, ~~CHB~~, ~~CHD~~, ~~CHE~~, ~~CHF~~, ~~CHG~~, CHI, ~~CIA~~, ~~CIB~~, ~~CID~~, ~~CIE~~, ~~CIF~~, ~~CIG~~, ~~CIH~~ (56)
- DAB, DAC, DAE, DAF, DAG, DAH, DAI, ~~DBA~~, DBC, DBE, DBF, DBG, DBH, DBI, ~~DCA~~, ~~DCB~~, DCE, DCF, DCG, DCH, DCI, ~~DEA~~, ~~DEB~~, ~~DEC~~, DEF, DEG, DEH, DEI, ~~DFA~~, ~~DFB~~, ~~DFC~~, ~~DFE~~, DFG, DFH, DFI, ~~DGA~~, ~~DGB~~, ~~DGC~~, ~~DGE~~, ~~DGF~~, DGH, DGI, ~~DHA~~, ~~HDB~~, ~~HDC~~, ~~DHE~~, ~~HDF~~, ~~DHG~~, DHI, ~~DIA~~, ~~DIB~~, ~~DIC~~, ~~DIE~~, ~~DIF~~, ~~DIG~~, ~~DIH~~ (56)
- EAB, EAC, EAD, EAF, EAG, EAH, EAI, ~~EBA~~, EBC, EBD, EBF, EBG, EBH, EBI, ~~ECA~~, ~~ECB~~, ECD, ECF, ECG, ECH, ECI, ~~EDA~~, ~~EDB~~, ~~EDC~~, EDF, EDG, EDH, EDI, ~~EFA~~, ~~EFB~~, ~~EFC~~, ~~EFD~~, EFG, EFH, EFI, ~~EGA~~, ~~EGB~~, ~~EGC~~, ~~EGD~~, ~~EGF~~, EGH, EGI, ~~EHA~~, ~~EHB~~, ~~EHC~~, ~~EHD~~, ~~EHF~~, ~~EHG~~, EHI, ~~EIA~~, ~~EIB~~, ~~EIC~~, ~~EID~~, ~~EIF~~, ~~EIG~~, ~~EIH~~ (56)

- FAB, FAC, FAD, FAE, FAG, FAH, FAI, ~~FBA~~, FBC, FBD, FBE, FBG, FBH, FBI, ~~FCA~~, ~~FCB~~, FCD, FCE, FCG, FCH, FCI, ~~FDA~~, ~~FDB~~, ~~FDC~~, FDE, FDG, FDH, FDI, ~~FEA~~, ~~FEB~~, ~~FEC~~, ~~FED~~, FEG, FEH, FEI, ~~FGA~~, ~~FGB~~, ~~FGC~~, ~~FGD~~, ~~FGE~~, FGH, FGI, ~~FHA~~, ~~FHB~~, ~~FHC~~, ~~FHD~~, ~~FHE~~, ~~FHG~~, ~~FHI~~, ~~FIA~~, ~~FIB~~, ~~FIC~~, ~~FID~~, ~~FIE~~, ~~FIG~~, ~~FIH~~ (56)
- GAB, GAC, GAD, GAE, GAF, GAH, GAI, ~~GBA~~, GBC, GBD, GBE, GBF, GBH, GBI, ~~GCA~~, ~~GCB~~, GCD, GCE, GCF, GCH, GCI, ~~GDA~~, ~~GDB~~, ~~GDC~~, GDE, GDF, GDH, GDI, ~~GEA~~, ~~GEB~~, ~~GEC~~, ~~GED~~, GEF, GEH, GEI, ~~GFA~~, ~~GFB~~, ~~GFC~~, ~~GFD~~, ~~GFE~~, GFH, GFI, ~~GHA~~, ~~GHB~~, ~~GHC~~, ~~GHD~~, ~~GHE~~, ~~GHF~~, GHI, ~~GIA~~, ~~GIB~~, ~~GIC~~, ~~GID~~, ~~GIE~~, ~~GIF~~, ~~GIH~~ (56)
- HAB, HAC, HAD, HAE, HAF, HAG, HAI, ~~HBA~~, HBC, HBD, HBE, HBF, HBG, HBI, ~~HCA~~, ~~HCB~~, HCD, HCE, HCF, HCG, HCI, ~~HDA~~, ~~HDB~~, ~~HDC~~, HDE, HDF, HDG, HDI, ~~HEA~~, ~~HEB~~, ~~HEC~~, ~~HED~~, HEF, HEG, HEI, ~~HFA~~, ~~HFB~~, ~~HFC~~, ~~HFD~~, ~~HFE~~, HFG, HFI, ~~HGA~~, ~~HGB~~, ~~HGC~~, ~~HGD~~, ~~HGE~~, ~~HGF~~, HGI, ~~HIA~~, ~~HIB~~, ~~HIC~~, ~~HID~~, ~~HIE~~, ~~HIF~~, ~~HIG~~ (56)
- IAB, IAC, IAD, IAE, IAF, IAG, IAH, ~~IBA~~, IBC, IBD, IBE, IBF, IBG, IBH, ~~ICA~~, ~~ICB~~, ICD, ICE, ICF, ICG, ICH, ~~IDA~~, ~~IDB~~, ~~IDC~~, IDE, IDF, IDG, IDH, ~~IEA~~, ~~IEB~~, ~~IEC~~, ~~IED~~, IEF, IEG, IEH, ~~IFA~~, ~~IFB~~, ~~IFC~~, ~~IFD~~, ~~IFE~~, IFG, IFH, ~~IGA~~, ~~IGB~~, ~~IGC~~, ~~IGD~~, ~~IGE~~, ~~IGF~~, IGH, ~~IHA~~, ~~IHB~~, ~~IHC~~, ~~IHD~~, ~~IHE~~, ~~IHF~~, ~~IHG~~ (56)

• $504 - 252 = 252$

- Trojúhelník ABC je shodný s trojúhelníkem BAC a s trojúhelníkem CAB
- Z trojic ABC , BAC , CAB ponecháme pouze jednu
- Totéž platí i pro ostatní trojúhelníky

Vyškrtnání shodných trojúhelníků

• ABC	BAC	CAB	DAB	EAB	FAB	GAB	HAB	IAB
• ABD	BAD	CAD	DAC	EAC	FAC	GAC	HAC	IAC
• ABE	BAE	CAE	DAE	EAD	FAD	GAD	HAD	IAD
• ABF	BAF	CAF	DAF	EAF	FAE	GAE	HAE	IAE
• ABG	BGA	CAG	DAG	EAG	FAG	GAF	HAF	IAF
• ABH	BAH	CAH	DAH	EAH	FAH	GAH	HAG	IAG
• ABI	BAI	CAI	DAI	EAI	FAI	GAI	HAI	IAH
• ACD	BCD	CBD	DBC	EBC	FBC	GBC	HBC	IBC
• ACE	BCE	CBE	DBE	EBD	FBD	GBD	HBD	IBD
• ACF	BCF	CBF	DBF	EBF	FBE	GBE	HBE	IBE
• ACG	BCG	CBG	DBG	EBG	FBG	GBF	HBF	IBF
• ACH	BCH	CBH	DBH	EBH	FBH	GBH	HBG	IBG
• ACI	BCI	CBI	DBI	EBI	FBI	GBI	HBI	IBH
• ADE	BDE	CDE	DCE	ECD	FCD	GCD	HCD	ICD
• ADF	BDF	CDF	DCF	ECF	FCE	GCE	HCE	ICE
• ADG	BDG	CDG	DCG	ECG	FCG	GCF	HCF	ICF
• ADH	BDH	CDH	DCH	ECH	FCH	GCH	HCG	ICG
• ADI	BDI	CDI	DCI	ECI	FCI	GCI	HCI	ICH
• AEF	BEF	CEF	DEF	EDF	FDE	GDE	HDE	IDE
• AEG	BEG	CEG	DEG	EDG	FDG	GDF	HDF	IDF
• AEH	BEH	CEH	DEH	EDH	FDH	GDH	HDG	IDG
• AEI	BEI	CEI	DEI	EDI	FDI	GDI	HDI	IDH
• AFG	BFG	CFG	DFG	EFG	FEG	GEF	HEF	IEF
• AFH	BFH	CFH	DFH	EFH	FEH	GEH	HEG	IEG
• AFI	BFI	CFI	DFI	EFI	FEI	GEI	HEI	IEH
• AGH	BGH	CGH	DGH	EGH	FGH	GFH	HFG	IFG
• AGI	BGI	CGI	DGI	EGI	FGI	GFI	HFI	IFH
• AHI	BHI	CHI	DHI	EHI	FHI	GHI	HGI	IGH

28

21

15

10

6

3

1

=

84

Výsledek

- Po vyškrtání shodných variant trojúhelníků získáme konečný výsledek

84

$$(504 - 252 - 168 = 84)$$

Grafické znázornění

7

6

3

2

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

3

2

Výpočet

- Z devíti prvků na kružnici tvoříme trojúhelníky
- Prvky se neopakují
- Nezáleží na pořadí prvků

Kombinace bez opakování

$$K(k, n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Dosazení do vzorce

$$K(3,9) = \binom{9}{3} = \frac{9!}{3! \cdot (9-3)!} = \frac{362\,880}{6 \cdot 720} = \frac{362880}{4320} = 84$$

TŘI BRATŘI

Tři bratři - Jožo

Tomáš

a Vlado

dostali dohromady

10 Kč

**Kolika způsoby můžeme částku
v jednokorunových mincích rozdělit
mezi bratry, aby každý z nich dostal
celistvý počet mincí a alespoň
jednu korunu ?**

teď dostanu
nejvíc já

když stiskneš
tlačítko v pravém
horním rohu ...

... uvidíš kolik
způsobu jsme
již vymysleli

$$1+1+8$$

$$1+8+1$$

$$8+1+1$$

ted' dostanu
nejvíc já

a já dostanu
nejvíc

my budeme
mít stejně

$$2+2+6$$

$$2+6+2$$

$$6+2+2$$

dva můžeme
mít i tři koruny

teď budu
mít nejvíc já

jaké řešení
ještě chybí?

$$3+3+4$$

$$3+4+3$$

$$4+3+3$$

dvě koruny
budu mít teď já

já budu mít
dvě koruny

my budeme
mít stejně

$$4+4+2$$

$$4+2+4$$

$$2+4+4$$

teď jsme
rozdělovali deset
korun tak, že jsme
měli vždy dva
stejně...

jsou i jiná
řešení?

můžeme mít
přece každý jiné
množství peněz

a mě peníze
zůstanou

já budu mít
zbytek

já mám
zase nejvíc

$$7+2+1$$

$$7+1+2$$

$$1+7+2$$

$$2+7+1$$

$$1+2+7$$

$$2+1+7$$

já mám
korunu,

já mám
stejně

a já si
vezmu šest
korun

$$3+1+6$$

$$1+3+6$$

$$6+3+1$$

$$6+1+3$$

$$1+6+3$$

$$3+6+1$$

já nejméně

korun já

já mám
stejně

já jednu
korunu

$$4+1+5$$

$$1+4+5$$

$$5+4+1$$

$$5+1+4$$

$$1+5+4$$

$$4+5+1$$

zkus najít
poslední
dvě řešení

pět korun budu
mít já

budu mít
polovinu
kontrolu

$$3+2+5$$

$$2+3+5$$

$$5+3+2$$

$$5+2+3$$

$$2+5+3$$

$$3+5+2$$

Přehled nalezených řešení

$$1+1+8$$

$$1+8+1$$

$$8+1+1$$

Přehled nalezených řešení

$$1+1+8$$

$$1+8+1$$

$$8+1+1$$

$$2+2+6$$

$$2+6+2$$

$$6+2+2$$

Přehled nalezených řešení

$1+1+8$

$1+8+1$

$8+1+1$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$3+3+4$

$3+4+3$

$4+3+3$

Přehled nalezených řešení

$1+1+8$

$1+8+1$

$8+1+1$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$4+4+2$

$4+2+4$

$2+4+4$

Přehled nalezených řešení

$1+1+8$

$1+8+1$

$8+1+1$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$1+2+7$

$1+7+2$

$7+2+1$

$7+1+2$

$2+7+1$

$2+1+7$

Přehled nalezených řešení

$1+1+8$

$1+8+1$

$8+1+1$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$1+2+7$

$1+7+2$

$7+2+1$

$7+1+2$

$2+7+1$

$2+1+7$

$3+1+6$

$1+3+6$

$6+1+3$

$6+3+1$

$1+6+3$

$3+6+1$

Přehled nalezených řešení

$1+1+8$

$1+8+1$

$8+1+1$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$1+2+7$

$1+7+2$

$7+2+1$

$7+1+2$

$2+7+1$

$2+1+7$

$3+1+6$

$1+3+6$

$6+1+3$

$6+3+1$

$1+6+3$

$3+6+1$

$1+4+5$

$4+1+5$

$5+4+1$

$5+1+4$

$1+5+4$

$4+5+1$

Přehled nalezených řešení

$1+1+8$

$1+8+1$

$8+1+1$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$2+2+6$

$2+6+2$

$6+2+2$

$1+2+7$

$1+7+2$

$7+2+1$

$7+1+2$

$2+7+1$

$2+1+7$

$3+1+6$

$1+3+6$

$6+1+3$

$6+3+1$

$1+6+3$

$3+6+1$

$1+4+5$

$4+1+5$

$5+4+1$

$5+1+4$

$1+5+4$

$4+5+1$

$2+3+5$

$3+2+5$

$5+3+2$

$5+2+3$

$2+5+3$

$3+5+2$

Nejdříve zvolíme možnosti, kde budou mít vždy dva bratři stejný počet mincí a třetí zbytek do 10 Kč.

Jedná se o permutace s opakováním jednoho čísla dvakrát

- 1,1,8
- 2,2,6
- 3,3,4
- 4,4,2

$$P'_2(3) = \frac{3!}{1! \cdot 2!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{1 \cdot 2} = \frac{6}{2} = 3$$

Celkový součet permutací s opakováním je $3+3+3+3=12$

Potom zvolíme možnosti, kde budou mít všichni bratři různý počet mincí jejichž součet je vždy 10 Kč.

Jedná se o permutace bez opakování

- 1,2,7
- 1,3,6
- 1,4,5
- 2,3,5

$$P(3) = 3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

Celkový součet permutací bez opakování je $6+6+6+6=24$

Celkový počet možností je $12+24=36$